

TAILLE MIXTE SEMI-FRUITIÈRE DU CHÂTAIGNIER (« T3 »)
2003

1 - PRINCIPES

- maintien d'un axe principal jusqu'à 4,50 m
- élimination prioritaire des grosses branches⁽¹⁾ et des fourches⁽²⁾ jusqu'à 2,50 m
- étagement et grosses branches favorisés entre 2,50 m et 4,50 m

2 - LOCALISATION ET RÉPARTITION

On distingue 4 niveaux :

A) une taille standard est réalisée au-dessous de 1,30m (comme dans les 3 autres modalités de taille) afin d'éliminer plus ou moins rapidement toutes les branches ;

B) une taille « forestière » est pratiquée entre 1,30 m et 2,50 m

C) une taille « fruitière » est réalisée entre 2,50 m et 4,50 m

D) aucune taille n'est faite au-dessus de 4,50 m (croissance libre)

3 – RÉALISATION DE LA TAILLE FORESTIÈRE (1,30 m à 2,50 m)

3.1 - AU NIVEAU DE LA POUSSE DE 2 ANS

On ne taille que s'il y a verticille⁽³⁾ : on enlève 1 branche sur 2 à 1 branche sur 3.

La limitation est de ne pas laisser plus de 50 cm de tronc sans au moins une grosse branche⁽¹⁾.

3.2 - AU NIVEAU DES POUSSSES DE 2 ANS ET PLUS

Dans ce cas, on intervient **aussi bien dans les verticilles qu'entre les verticilles** :

on enlève **toutes** les grosses branches⁽¹⁾, sauf si cela provoque une trop importante longueur d'axe sans au moins une grosse branche : cette limite de longueur d'axe sans grosses branches est fixée à 50 cm dans la moitié supérieure de l'arbre, et 100 cm dans la moitié inférieure de l'arbre.

Remarques :

- Lorsqu'on taille un verticille à nombreuses branches, on définit peu à peu, par dépressages successifs, de nouveaux "sous-verticilles" : en règle générale, on continuera à re-intervenir sur ces nouveaux petits verticilles selon les mêmes principes que sur le gros verticille.
- Lorsque le protocole aboutit à enlever TOUTES les branches jusqu'à 2,50 m, on n'en enlève que la moitié en 2003, et l'autre moitié en 2004.

(1) Une **grosse branche** est définie par un diamètre supérieur ou égal au tiers de l'axe principal mesuré sous son insertion.

(2) Une **fourche** est définie lorsqu'une branche est redressée à la verticale **ET** a une longueur supérieure ou égale aux 2/3 de l'axe principal..

(3) Un **verticille** est constitué par un ensemble de **grosses branches** (voir ce terme ci-dessous) tel qu'une branche est distante de la plus proche d'au plus 4 cm.

4 – RÉALISATION DE LA TAILLE FRUITIÈRE

4.1 - AU NIVEAU DU SOMMET DE L'AXE

On n'effectuera **pas de défourchage⁽¹⁾**, mais une **taille des doublons⁽²⁾**, (en ne conservant que la ramification la plus vigoureuse et/ou la plus en continuité avec l'axe principal sous-jacent), afin de favoriser les branches vigoureuses sans mettre en péril l'axe principal.

4.2 - AU NIVEAU DES GROUPE DE BRANCHES⁽³⁾

On conserve toutes les **très grosses branches⁽⁴⁾** dans le groupe, en conservant de préférence celles qui ont des orientations successives différentes et/ou les plus grosses. L'orientation a priorité sur la grosseur.

Si la suppression complète d'un verticille induit une longueur d'axe de plus de 50 cm sans aucune branche, conserver **dans ce cas seulement** la plus grosse branche du verticille quelle que soit sa dimension.

Les petites branches sont toutes éliminées.

4.3 - ENTRE LES GROUPE DE BRANCHES

4.3.1 Cas du Marsol

On conserve toutes les **très grosses branches⁽⁴⁾** sauf si 2 grosses branches successives distantes de 5 cm ou moins ont la même direction : on élimine dans ce cas la plus petite.

Toutes les petites branches sont éliminées.

Dans les deux cas, ne pas provoquer une longueur d'axe de plus de 50 cm sans au moins 1 grosse branche ou deux petites « branches d'avenir » bien réparties le long de l'axe.

4.3.2 Cas du Maraval

On conserve dans chacun des 3 étages successifs de 0,70 cm 4 des plus grosses branches.

NOTA : *Il n'est pas nécessaire d'enlever les très petites branches avant qu'elles aient atteint un dimension de l'ordre de 20 cm de longueur environ.*

(1) Une **fourche** est définie lorsqu'une branche est redressée à la verticale **ET** a une longueur supérieure ou égale aux 2/3 de l'axe principal. Dans le cas où elle est presque égale à l'axe principal, cf (2) ci-dessous.

(2) Un **doublon** est une branche de fourche (cf (1) ci-dessus) presque équivalente à l'axe principal : longueur et diamètre sont égaux ou inférieurs d'au plus 10 % à ceux de l'axe principal.

(3) Un **groupe de branches** est constitué par un ensemble de branches (de toutes dimensions) tel qu'une branche est distante de la plus proche d'au plus 4 cm.

(4) Une **très grosse branche** est ici définie par un diamètre supérieur ou égal à la moitié du diamètre de l'axe principal sous insertion.